

Amélioration maximum de la photo du trou noir Sagittarius A par CNN + GAN + DCNN: Méthodes et résultats

Jérôme Chapoul¹

²Spécialiste indépendant, Lorient, France

September 13, 2025

Abstract

Cet article améliore la méthode précédemment développé dans la publication [2], basée sur des techniques avancées combinant machine et deep learning. Je montre que cette méthode permet d'obtenir une résolution extrême 4K, très difficilement optimisable plus avec les outils actuel, ouvrant la voie à une meilleure analyse astrophysique du coeur des trou noir.

1 Introduction

La photo originale du trou noir de Sagittarius A, obtenue par le projet Event Horizon Telescope [1], représente une avancée historique. Toutefois, elle présente des limitations de résolution dues à la diffraction, au bruit et à la reconstruction à partir de données incomplètes. Ce travail explore des méthodes numériques pour améliorer visuellement cette image.

2 Méthodologie

Mon approche repose sur trois étapes successives combinant CNN + GAN + DCNN :

- Une première phase de traitement via un algorithme de deep learning d'amélioration globale combinant CNN + GAN type [3].
- Une deuxième phase de sharpening, plus complexe à réaliser, nécessite un entraînement via un réseau de neurone industriel (API) de type Deep Convolutional Neural Networks (DCNN) de plus de 100 couches. Une bonne alternative à l'API industriel est [5] visiblement au maximum de l'état de l'art dans les cas de restauration, sharpening et défloutage.
- Une troisième phase de super résolution de facteur 4 via un réseau de neurone de type Convolutional Neural Networks (CNN) réalisable avec ESRGAN [4] .

L'objectif est de révéler davantage de détails concernant le centre du trou noir, pour fournir de nouvelles données aux astrophysiciens, en limitant l'introduction d'artéfacts physiques non justifiés.

3 Résultats

Les résultats visuels sont présentés dans la Figure 3. Chaque étape montre une amélioration progressive de la qualité perçue, tout en conservant les structures générales observées dans l'image originale.

Figure 1: *

(a) Image originale publiée par l'EHT [1].

Figure 2: *

(b) Étape 1 : Amélioration globale par IA, CNN + GAN.

Figure 3: *

(c) Étape 2 : Sharpening via api DCNN.

Figure 4: *

(d) Étape 3 : Super résolution CNN de facteur 4 avec retouche légère de netteté (mode paysage).

Amélioration progressive de l'image du trou noir de SagitTarus A. Chaque transformation vise à augmenter la lisibilité sans trahir les caractéristiques astrophysiques originales.

4 Discussion

La combinaison de traitement classique et de techniques d'apprentissage permet d'obtenir une image plus claire, susceptible d'aider à l'analyse visuelle. Il est toutefois crucial de noter que ces améliorations sont d'ordre perceptuelle et ne remplacent pas les analyses scientifiques sur les données brutes. Néanmoins, ces dernières dépassent de loin la qualité photographique des instruments actuels et permettent donc d'avancer l'état de l'art à un niveau supérieur dans le cadre de l'étude des objets lointains difficilement observables.

5 Conclusion

J'ai proposé une méthode certes complexe et dépendante des Api DCNN industriels, mais efficace et pouvant être réalisé par IA de transfert sur les modèles précédemment cités. L'image présentée du trou noir SagitTarus A, est actuellement la plus avancée au niveau de l'état de l'art, en m'appuyant sur des outils modernes de traitement d'image. Ce travail pourrait être étendu à d'autres domaines (Pan, militaire, astrophysique, santé...) où les données sont incomplètes ou bruitées.

Remerciements

Je remercie le projet Event Horizon Telescope pour la publication de l'image originale, servant de référence pour cette publication.

References

- [1] Event Horizon Telescope Collaboration, K. Akiyama, A. Alberdi, and ... First m87 event horizon telescope results. i. the shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1):L1, 2019.
- [2] Chapoul Jérôme. Amélioration d'image par intelligence artificielle: méthodes, cas d'usage et limites. *Zenodo*, 2024(7):1–XX, 2024.
- [3] Orest Kupyn, Volodymyr Martyniuk, Jun Wu, and Zhangyang Wang. Deblurgan-v2: Deblurring (orders-of-magnitude) faster and better. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 8878–8887, 2019.
- [4] Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Ying Qiao, and Chen Change Loy. Esrgan: Enhanced super-resolution generative adversarial networks. *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops*, 2018.
- [5] Syed Waqas Zamir, Aamir Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, and Ming-Hsuan Yang. Restormer: Efficient transformer for high-resolution image restoration. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 5728–5739, 2022.